

готовності до змін та постійної спрямованості на неперервне вдосконалення компетенцій. Задіяння цифрових інструментів у тандемі з гнучкими моделями управління гарантує організаціям зростання ефективності, підвищення прозорості управлінських процесів і зміцнення конкурентоспроможності на ринку праці. Паралельно із цим співробітники здобувають ширші можливості для професійного саморозвитку, креативної самореалізації та активної участі в інноваційних процесах.

Список використаних джерел

1. Махмудов Х. Вплив цифрових технологій на ефективність управління персоналом. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. №9. 2022. С. 17-26.

2. Саркісян Н. Особливості цифрової трансформації системи управління персоналом. Проблеми і перспективи економіки та управління. №3 (39). 2024. С. 173–181.

3. Ліпич Л. Гейміфікація як інструмент стратегічного управління розвитком людського капіталу. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. №3. 2023. С. 136–142.

4. Літорович О. В. Роль цифрових компетенцій у процесі формування управлінських навичок майбутніх керівників. Вісник Львівської політехніки. Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні». №2. 2024. С. 211–219.

4. Писаревська Г. П. Тенденції розвитку використання цифрових технологій в управлінні персоналом. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». №41. 2021. С. 54–60.

DOI: 10.5281/zenodo.18466619

ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАМИ

Філяр С.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, фінансів та обліку

Талько В.С., магістр, кафедри менеджменту та маркетингу

Якубенко В.Р., магістр, кафедри менеджменту та маркетингу

ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

Існує широкий спектр наукових підходів до визначення сутності поняття громадського (публічного) управління – від розуміння його як нормотворчої діяльності державних інституцій до трактування як процесу формування соціально-економічних відносин у суспільстві. У сучасних умовах публічне управління виступає складною багаторівневою системою, спрямованою на

**СЕКЦІЯ. ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО
ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ**

виявлення стійких закономірностей і взаємозв'язків у суспільстві з урахуванням впливу зовнішнього середовища, що особливо актуально в умовах воєнного стану. На цій основі формується нова якість державно-приватного партнерства, яке базується на поєднанні прямих і зворотних зв'язків між державою, бізнесом і громадянським суспільством.

Варто зазначити, що частина управлінських інститутів визначається безпосередньо державними актами, тоді як інші формуються у внутрішніх документах організацій або територіальних громад. Однак у практиці функціонування цієї системи зберігаються численні проблеми, зокрема недостатня узгодженість управлінських рішень, дублювання функцій, формальний підхід до реалізації нормативних актів. Особливо гостро ці недоліки проявляються у сфері регіонального управління, де в умовах воєнного часу виникають додаткові труднощі: порушення логістичних ланцюгів, переміщення населення, дефіцит фінансових ресурсів, а також необхідність оперативного прийняття управлінських рішень у кризових ситуаціях.

Інституційні основи публічного управління не обмежуються лише нормативно-правовими актами, що регулюють організацію бізнесу або діяльність державних установ. Вони мають відображати реальні потреби територіальних громад, враховувати місцеві соціально-економічні умови, а також забезпечувати гнучкість і адаптивність системи управління. Проте значна частина регіональних актів носить декларативний характер і не супроводжується належними механізмами реалізації, що істотно знижує ефективність публічного управління. Часто спостерігається внутрішня суперечливість регіональних документів, відсутність єдиного підходу до розмежування повноважень і відповідальності між центральною та місцевою владою.

Серед основних тенденцій розвитку інституційних основ публічного управління в Україні можна виокремити такі [2]:

– множинність рівнів регулювання, що ускладнює координацію управлінських рішень і знижує їхню узгодженість;

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО
ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ**

– домінування актів центральних органів влади, яке часто обмежує автономність регіонів і їхню здатність оперативно реагувати на виклики, особливо в умовах війни;

– недостатня системність нормативних документів місцевого рівня, що призводить до зниження ефективності управлінських практик і зменшує рівень довіри населення до органів влади.

У період воєнного стану ці проблеми набувають особливої гостроти. Багато регіонів стикаються з дестабілізацією економічної діяльності, порушенням системи постачання, скороченням доходів місцевих бюджетів. Управлінські органи змушені діяти в умовах невизначеності, приймати рішення в обмежені терміни, координуючи дії з військовими адміністраціями, волонтерами та міжнародними організаціями. Це потребує нового підходу до управління, орієнтованого на гнучкість, стійкість і швидку адаптацію до змін.

Ключовим критерієм ефективності системи громадського управління залишається економічна результативність, яка передбачає досягнення соціально значущих результатів за мінімальних витрат ресурсів. Якщо ця умова не виконується, порушується базовий принцип менеджменту – відповідність управлінських рішень стратегічним цілям розвитку території та рівню задоволення суспільних інтересів.

До головних учасників системи публічного управління належать керівники підприємств, органи регіональної влади, представники бізнесу, держава та мешканці територіальних громад. Їхні спільні цілі охоплюють збереження робочих місць, підвищення рівня доходів населення, забезпечення надходжень до місцевих бюджетів, розвиток інфраструктури, створення безпечного середовища для проживання і праці.

Отже, у сучасних умовах, особливо в період воєнних дій, публічне управління потребує глибокої модернізації, зміцнення інституційної спроможності регіональних органів влади, посилення координації між різними рівнями управління та впровадження нових механізмів взаємодії держави,

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

бізнесу й громадянського суспільства. Лише за таких умов можна забезпечити ефективне функціонування регіонів, стійкість економіки та відновлення країни.

Список використаних джерел

1. Базавлук Н., Рагімов Ф. Механізми державного управління сталим розвитком регіонів у контексті принципів належного врядування. 2018. URL: [http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_02\(37\)/11.pdf](http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_02(37)/11.pdf).
2. Бородіна О.М., Плотнікова Л.І. Стратегічні домінанти регіонального адміністрування у сучасних умовах. 2019. URL: <http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/2/19.pdf>
3. Убина М.В., Решетилів Д.С. Механізм публічного управління інноваційним розвитком агропромислового регіону: сутність та структура. 2024 Economic Synergy, (3), 6–29. <https://doi.org/10.53920/ES-2024-3-1>

ІННОВАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Томашук І.В., доктор філософії з економіки, доцент кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницького національного аграрного університету, докторантка Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується посиленням глобальних викликів, пов'язаних із зміною клімату, виснаженням природних ресурсів, зростанням продовольчої невизначеності та необхідністю переходу до моделей сталого зростання. В цих умовах особливої актуальності набуває інноваційна трансформація аграрного сектору, яка виступає не лише інструментом підвищення ефективності виробництва, а й системним чинником екологічної, економічної та соціальної збалансованості розвитку.

Аграрна сфера є стратегічною основою продовольчої безпеки та важливою складовою національного ВВП, тому її адаптація до умов цифровізації, глобальної конкуренції й екологічних трансформацій визначає динаміку економічного зростання країни. Впровадження інновацій у виробничі, технологічні, управлінські та маркетингові процеси забезпечує підвищення продуктивності, раціональне використання ресурсів і зменшення негативного впливу на довкілля [2].